

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *J. Bruffold*

Fach: *Mathe* Klasse: *7^a*

11. 5. 1938.

Folgerungen aus der Definition der trigonometrischen Funktionen.

1.

$$\frac{a}{c} = \sin \alpha = \cos (R - \alpha)$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha = \sin (R - \alpha)$$

$$\frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} (R - \alpha)$$

$$\frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{tg} (R - \alpha)$$

Im Besonderen:

Die Funktionen eines Winkels ist gleich der Definition
sind Komplementwinkels.

α	sin	
20°	0,34	40°
40°	0,64	50°
60°	0,86	30°
80°	0,98	10°
	cos	

Anmerkung: Aufstellung einer einzigen Tafel für die trigonometrischen sin und cos Funktionen der einzelnen Winkel.

18.5.1938.

α	sin	cos	tg	ctg
20°	0,34			
30°	<u>0,5</u>	<u>$\frac{1}{2}\sqrt{3}$</u>	<u>$\frac{1}{3}\sqrt{3}$</u>	<u>$\sqrt{3}$</u>
40°	0,64			
45°	0,70	0,70		
60°	<u>$\frac{1}{2}\sqrt{3}$</u>	<u>0,5</u>	<u>$\sqrt{3}$</u>	<u>$\frac{1}{3}\sqrt{3}$</u>
80°	0,98	0,17		

Graphische Darstellung der trigonometrischen Funktionen.

$$\sin \alpha = \frac{B'c}{A B'} = B'c$$

$$\sin \alpha = B_1 c_1$$

Winkel im Gradus u. Minuten	Winkel Dezimal	Log
$\log \sin 39^\circ 55'$	$\log \sin 39,91^\circ$	0,8074 -1
$\log \cos 41^\circ 36'$	$\log \cos 41,60^\circ$	0,4992 -1
$\log \operatorname{tg} 43^\circ 29'$	$\log \operatorname{tg} 43,48^\circ$	0,9469 -1
$\log \operatorname{ctg} 43^\circ 29'$	$\log \operatorname{ctg} 43,48^\circ$	0,0231

α	$\log \sin$	$\log \cos$	$\log \operatorname{tg}$	$\log \operatorname{ctg}$
37,69	0,7863-1	0,8984-1	0,8879-1	0,1121
54,47	0,9105-1	0,7643-1	0,1462	0,8538-1
4,53	0,8975-2			

13. 6. 1938

$$\begin{aligned} \log \operatorname{tg} 33^{\circ} 26' & \log \operatorname{tg} 33,433^{\circ} = 0,8194 - 1 \\ \log \sin 88^{\circ} 49' & \log \sin 88,816^{\circ} = 0,9999 - 1 \\ \log \cos 43^{\circ} 35' & \log \cos 43,583^{\circ} = 0,4512 - 1 \\ \log \operatorname{ctg} 41^{\circ} 29' & \log \operatorname{ctg} 41,483^{\circ} = 0,0534 \\ \log \operatorname{tg} 52^{\circ} 24' & \log \operatorname{tg} 52,45^{\circ} = 0,1143 \\ \log \operatorname{ctg} 42^{\circ} 33' & \log \operatorname{ctg} 42,55^{\circ} = 0,4974 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \sin \alpha &= 0,5608 - 1 & \alpha &= 21,33^{\circ} & \alpha &= 21^{\circ} 20' \\ \log \sin \alpha &= 0,9448 - 1 & \alpha &= 62,445^{\circ} & \alpha &= 62^{\circ} 28' \\ \log \cos \alpha &= 0,9114 - 1 & \alpha &= 35,31^{\circ} & \alpha &= 35^{\circ} 19' \\ \log \cos \alpha &= 0,4230 - 1 & \alpha &= 74,64^{\circ} & \alpha &= 74^{\circ} 38' \\ \log \operatorname{tg} \alpha &= 0,9911 - 1 & \alpha &= 44,41^{\circ} & \alpha &= 44^{\circ} 25' \\ \log \operatorname{tg} \alpha &= 0,8526 & \alpha &= 82,01^{\circ} & \alpha &= 82^{\circ} 1' \\ \log \operatorname{ctg} \alpha &= 0,2148 - 1 & \alpha &= 80,62^{\circ} & \alpha &= 80^{\circ} 37' \\ \log \operatorname{ctg} \alpha &= 0,3600 & \alpha &= 23,58^{\circ} & \alpha &= 23^{\circ} 35' \end{aligned}$$

Aufgabe:

15. 6. 1938.

Es ist die Höhe AB des großen Turms vom q - g -Abstand
in Längsrichtung zu bestimmen; wenn die horizontale
Hauklinie AC 200 m , die Augenhöhe CF des Beobachters
 $1,50\text{ m}$ und der Gefühnswinkel BFD $35,66^\circ$ beträgt.

gegeben: $CA = FD = 200\text{ m}$
 $CF = 1,50\text{ m}$
 $\sphericalangle BFD = 35,66^\circ$

gesucht: $AB = BD$

Allgemeine Lösung: Aus der Figur ergibt sich:

$$1.) \quad \text{tg } BFD = \frac{BD}{FD}$$

$$\text{also } BD = \text{tg } BFD \cdot FD$$

Erinnere ist: 2.) $B'D + A'D = A'B$

Spezielle Lösung:

$$\log B'D = \log \operatorname{tg} B'FD + \log FD$$

π	ρ
$\operatorname{tg} B'FD = \operatorname{tg} 35,66^\circ$	0,8559 -1
FD	2,3010
$B'D$	3,1569 -1
$143,5 = B'D$	2,1569

$$B'D = 143,5 + 1,5$$

Die Höhe $A'B'$ des großen Dreiecks beträgt 145 m.

20. 6. 1938.

Aufgabe:

Ein Giebel eines Hauses ist zu beschreiben.

Hausbreite: 5,13 m

Giebelhöhe: 1,30 m

Lagewinkel: 31°

Gegeben: $CD = AD = s = 5,13 \text{ m}$

$CD = 1,30 \text{ m}$

$\angle BCD = \varphi = 31^\circ$

Gesucht: $AB = h = h$

Allgemeine Lösung:

Aus der Figur ergibt sich:

$$1.) \operatorname{tg} \varphi = \frac{h}{s}$$

$$\text{Also: } h = s \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

Esener ist: 2.) $H_0 = h + h_g$

Spezielle Lösung:

$$\log h = \log s + \log \operatorname{tg} \varphi$$

x	z
$s = 5,13$	$0,7101$
$\operatorname{tg} \varphi = 31^\circ$	$0,4488 - 1$
$3,082 = h$	$1,4889 - 1$ $0,4889$

$$h = 3,082 \text{ m}$$

$$h + h_g = 4,382 \text{ m}$$

Die gesuchte Höhe des Turms beträgt $4,382 \text{ m}$.

27.6.1938

Aufgabe:

Parallel zu einem Fluß läuft in gleicher Richtung und in 3 m Abstand vom Fluß eine Straße. Bei Kilometrierung 3,1 soll die Breite des Flusses ermittelt werden. Zu diesem Zweck bestimmen wir mit dem Goniolitus auf dem gegenüberliegenden Ufer denjenigen Punkt P, der bei Kilometrierung 3,1 punktiert auf der Hauslinie 3,1 bis 3,2 steht. Außerdem bestimmen wir bei Kilometrierung 3,2 den Winkel α $\angle 3,1 \ 3,2 \ P = 58^\circ 24'$

Gegeben: $s = 100 \text{ m}$
 $\angle \alpha = 58^\circ 24'$

Gesucht: Flußbreite = b

Allgemeine Lösung:

In dem rechteckigen Dreieck ist:

$$1.) \operatorname{tg} 58,45^\circ = \frac{b + 0,003}{100}$$

$$\text{also: } b + 0,003 = 100 \cdot \operatorname{tg} 58,45^\circ$$

$$\text{Erreicht: } 2.) \quad b = b + 0,003 - 0,003$$

Spezielle Lösung:

$$\log b + 0,003 = \log 100 + \log \operatorname{tg} 58,45^\circ$$

x	L
100	2,0000
58,45	0,2119
$162,9 = b + 0,003$	2,2119

$$b = 159,9$$

Die Breite b des Flusses beträgt 159,9 m.

4. 4. 1938.

Aufgabe:

Ein Giebelraum wird geradlinig betragt 11 m; Der Neigungswinkel der Dachlängen soll 36° sein. Wie hoch ist das Dach und wie breit sind die Dachlängen?

Gegeben: $b = 11 \text{ m}$
 $\sphericalangle A B C = \sphericalangle A C B = 36^\circ$

Gesucht: h
 $A C = A B = a$

Die Zerlegung liefert uns folgende Gegebenisse:

$$h = 4,8 \text{ m}$$

$$a = 6,8 \text{ m}$$

Lösung über Rechnung (allgemein): Aus der Figur ergibt sich:

$$1. \quad \text{ctg } 36^\circ = \frac{5,5}{h}$$

$$\text{also:} \quad h = \frac{5,5}{\text{ctg } 36^\circ}$$

Ergebnis ist: 2.

$$\cos 36^\circ = \frac{5,5}{a}$$

resp:

$$a = \frac{5,5}{\cos 36^\circ}$$

Spezielle Lösung:

1. $\log h = \log 5,5 - \log \operatorname{ctg} 36^\circ$

N	L
5,5	0,7404
$\operatorname{ctg} 36^\circ$	0,1384
3,996 = h	0,6014

2. $\log a = \log 5,5 - \log \cos 36^\circ$

N	L
5,5	0,7404
$\cos 36^\circ$	0,9080 - 1
6,498 = a	0,8324

Die Höhe h des Turms beträgt 4 m.

Die Breite des Turflaufs a beträgt 6,8 m.

6. 7. 1938.

Aufgabe:

In einem gleichschenkeligen Dreieck ist gegeben:

$$a = 22,3 \text{ cm}$$

$$\alpha = 65^\circ 30'$$

Bestimmen Sie Höhe und die Katheten.

Gegeben: $a = 22,3 \text{ cm}$

$$\alpha = 65^\circ 30'$$

Gesucht: Höhe = h

Katheten = b

Allgemeine Beziehung:

Aus der Figur ergibt sich:

$$1. \quad \text{tg } \frac{\alpha}{2} = \frac{a}{2 \cdot h}$$

$$\text{Also: } h = \frac{a}{2 \cdot \text{tg } \frac{\alpha}{2}}$$

Erkenntnis: 2. $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{a}{2 \cdot b}$

also: $b = \frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$

Spezielle Berechnung:

1. $\log h = \log \frac{a}{2} - \log \operatorname{tg} 32,75^\circ (\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2})$

N	L
$\frac{a}{2} = 11,15$	1,0443
$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = 32,75^\circ$	0,8084-1
$14,33 = h$	1,2389

2. $\log b = \log \frac{a}{2} - \log \sin \frac{\alpha}{2}$

N	L
$\frac{a}{2}$	1,0443
$\sin \frac{\alpha}{2}$	0,7332-1
$20,61 = b$	1,3141

Die Höhe h des gleichschenkeligen Dreiecks beträgt

14,33 m.

Die Kathete b des gleichschenkeligen Dreiecks beträgt

20,61 m.

15. 8. 1938.

Legt man in einem Dreieck das Winkel α so, daß es durch den Mittelpunkt hindurchgeht, so zerfällt man das ursprüngliche Dreieck in B & C . Dies ist $\alpha =$

gibt sich: $\sin \alpha = \frac{a}{2r}$

oder:
entsprechend:
$$\left. \begin{aligned} a &= 2r \cdot \sin \alpha \\ b &= 2r \cdot \sin \beta \\ c &= 2r \cdot \sin \gamma \end{aligned} \right\} \text{ Transformationsformeln.}$$

$$a = 2r \cdot \sin \alpha$$

$$b = 2r \cdot \sin \beta$$

$$\frac{a}{b} = \frac{2r \cdot \sin \alpha}{2r \cdot \sin \beta}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$a : b = \sin \alpha : \sin \beta$$

In zyklischer Vertauschung:

$$a : b = \sin \alpha : \sin \beta$$

$$b : c = \sin \beta : \sin \gamma$$

$$c : a = \sin \gamma : \sin \alpha$$

$$\left. \begin{aligned} a : b &= \sin \alpha : \sin \beta \\ b : c &= \sin \beta : \sin \gamma \\ c : a &= \sin \gamma : \sin \alpha \end{aligned} \right\} \text{ Sinussatz.}$$

$$a : b : c = \sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma \quad (\text{fortlaufende Proportion}).$$

In jedem Dreieck entsprechen sich die Seiten wie die Sinus der gegenüberliegenden Winkel.

geometrische Ableitung:

Aus der Figur ergibt sich:

$$\sin \beta = \frac{h_a}{c} \quad \text{oder} \quad h_a = c \cdot \sin \beta$$

$$\sin \gamma = \frac{h_a}{b} \quad \text{oder} \quad h_a = b \cdot \sin \gamma$$

$$\left. \begin{aligned} h_a &= c \cdot \sin \beta = b \cdot \sin \gamma \\ h_a &= a \cdot \sin \gamma = c \cdot \sin \alpha \\ h_a &= b \cdot \sin \alpha = a \cdot \sin \beta \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Gleichungen} = \\ \text{Formeln} \end{array}$$

Durch Gleichsetzung der beiden Ausdrücke für h_a ergibt sich der Sinussatz.

Z. B.: Aus h_a

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

14. 8. 1938.

1. a b γ

2. a b c

3. a β γ (α)

4. a b α

—

$$a : b = \sin \alpha : \sin \beta$$

—

Sinussatz unmittelbar im Triten.
 β durch Sinussatz; γ aus Winkelsumme;
c durch Sinussatz.

Beispiel (allgemein):

Gegeben: $a = 44,7 \text{ m}$

$$\beta = 68,4^\circ$$

$$\gamma = 54,2^\circ$$

Gesucht: $\alpha;$

$b; c;$

$h_a; h_b; h_c;$

$r.$

Allgemeine Lösung:

1. Aus der Winkelsumme $\alpha + \beta + \gamma = 2R$ ergibt sich

$$\alpha = 2R - (\beta + \gamma)$$

2. b u. c gegeben sind mit dem Sinussatz:

$$b : a = \sin \beta : \sin \alpha$$

(Proportionalgleichung: $b \cdot \sin \alpha = a \cdot \sin \beta$)

$$b = \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \alpha}$$

$$c : a = \sin \gamma : \sin \alpha$$

$$c = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha}$$

3. Mit den Höhenformeln folgt:

$$\begin{aligned} h_a &= b \cdot \sin \gamma \\ h_b &= a \cdot \sin \gamma \\ h_c &= a \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

4. Die Höhenformel liefert r :

$$a = 2r \cdot \sin \alpha$$

$$r = \frac{a}{2 \cdot \sin \alpha}$$

22. 8. 1938.

Triplicata Lösung:

R.	L.
$\beta = 68,4^\circ$	
$\gamma = 54,2^\circ$	
$\beta + \gamma = 122,6^\circ$	
<u>$\alpha = 57,4^\circ$</u>	
$a = 44,7$	1,6503
$\sin \beta$	0,9684 - 1
<u>$41,56 = h_c = a \cdot \sin \beta$</u>	1,6187
$\sin \alpha$	$\rightarrow 0,9255 - 1$
<u>$49,34 = b$</u>	1,6932
a	1,6503
$\sin \gamma$	0,9091 - 1
<u>$36,26 = h_b = a \cdot \sin \gamma$</u>	1,5594
$\sin \alpha$	$\rightarrow 0,9255 - 1$
<u>$43,04 = c$</u>	1,6339
b	1,6932
$\sin \gamma$	0,9091 - 1
<u>$40,02 = h_a = b \cdot \sin \gamma$</u>	1,6023
a	1,6503
$2 \cdot \sin \alpha$	$\rightarrow 0,2265$
<u>$26,535 = r$</u>	1,4238

Aufgabe:

gegeben: $b = 68,5$
 $\beta = 25,4^\circ$
 $\alpha = 85,3^\circ$

Gesucht: γ
 $a; c$
 $h_a; h_c; h_c$
 r .

Allgemeine Lösung:

1. Aus der Winkelsumme $\alpha + \beta + \gamma = 2R$ ergibt sich:

$$\gamma = 2R - (\alpha + \beta)$$

2. a u. c ergeben sich aus dem Sinussatz:

$$a : b = \sin \alpha : \sin \beta$$

$$a = \frac{b \cdot \sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$c : b = \sin \gamma : \sin \beta$$

$$c = \frac{b \cdot \sin \gamma}{\sin \beta}$$

3. Aus den Höhenformeln folgt:

$$\begin{aligned} h_a &= c \cdot \sin \beta \\ h_b &= c \cdot \sin \alpha \\ h_c &= b \cdot \sin \alpha \end{aligned}$$

4. Ein Höhenformel liefert:

$$b = 2r \cdot \sin \beta$$

$$r = \frac{b}{2 \cdot \sin \beta}$$

Spezielle Lösung:

$\mathcal{N}.$	$\mathcal{L}.$
$\alpha = 85,3^\circ$	
$\beta = 25,4^\circ$	
$\alpha + \beta = 111,0^\circ$	
$\gamma = 69^\circ$	
$b = 68,5$	1,8354
$\sin \alpha$	0,9985 - 1
$\underline{68,265 = h_c = b \cdot \sin \alpha}$	1,8342
$\sin \beta$	$\rightarrow 0,6341 - 1$
$\underline{157,4 = a}$	2,1971

$\mathcal{H}$.

$\mathcal{L}$.

b	1, 8357
$\sin \gamma$	0, 9702 - 1
$b \cdot \sin \gamma$	1, 8059
$\sin \beta$	$\rightarrow$ 0, 6371 - 1
<u>144,5 = c</u>	2, 1688
c	2, 1688
$\sin \beta$	0, 6371 - 1
<u>63,95 = ha</u>	1, 8059
c	2, 1688
$\sin \alpha$	0, 9985
<u>147 = ha</u>	2, 1643
b	1, 8357
$2 \cdot \sin \beta$	$\rightarrow$ 0, 9381 - 1
<u>149 = r</u>	1, 8946

7. 9. 1938.

2. Fall des Sinussatzes.

Ein Dreieck zu konstruieren, wenn zwei Seiten und ein gegenüberliegender Winkel gegeben sind.

Gegeben: $a; b;$
 $\alpha.$

Gesucht: $c;$
 $\beta; \gamma;$
 $h_a; h_b; h_c;$
 $r.$

Allgemeine Lösung:

1. Nach dem Sinussatz ergibt sich:

$$a : b = \sin \alpha : \sin \beta$$

$$\sin \beta = \frac{b \cdot \sin \alpha}{a}$$

2. Aus der Winkelsumme folgt:

$$\gamma = 2R - (\alpha + \beta)$$

3. Nach dem Sinussatz ist:

$$c = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha}$$

4. Nach den Höhenformeln berechnet sich:

$$\begin{aligned} h_a &= b \cdot \sin \gamma \\ h_b &= a \cdot \sin \gamma \\ h_c &= c \cdot \sin \alpha \end{aligned}$$

5. Die Höhenformel liefert r:

$$a = 2r \cdot \sin \alpha$$

$$r = \frac{a}{2 \cdot \sin \alpha}$$

Für die spezielle Lösung ergeben sich zwei Fälle:

- 1.) α liegt der gegenüber Seite gegenüber: ein Lösungswert laut dem Sinussatz.

2. α liegt der kleineren Seite gegenüber: unformale
 Lösungsmöglichkeiten sind genau zwei Dreiecke
 mit dem Winkel β bzw. $2R - \beta$ oder ein Drei-
 eck mit dem Winkel β gleich 90° oder kein
 Dreieck.

Beispiel:

$$a = 72 \text{ cm}$$

$$b = 75 \text{ cm}$$

$$\alpha = 35,5^\circ$$

H.	L.
b	1,8751
$\sin \alpha$	0,7640 - 1
$b \cdot \sin \alpha$	<u>1,6391⁻¹</u>
a	-) 1,8543
$\sin \beta$	0,7818 - 1
<u>$\beta_1 = 34,23^\circ$</u>	
$\beta_2 = 2R - \beta_1$	
<u>$\beta_2 = 142,77^\circ$</u>	
$\alpha = 35,5^\circ$	
<u>$\beta_1 = 34,23^\circ$</u>	
$\alpha + \beta_1 = \overset{180^\circ}{72,43^\circ}$	
<u>$\chi_1 = 107,24^\circ$</u>	

(Endprüfung mögliche Werte.)

α .

β .

$$\alpha = 35,5^\circ$$

$$\beta_2 = 142,77^\circ$$

$$\alpha + \beta_2 = 178,27^\circ$$

$$\gamma_2 = 1,73^\circ$$

a

1,8573

$\sin \gamma_1$

0,9800 - 1

$a \cdot \sin \gamma_1$

1,8373

$\sin \alpha$

$\rightarrow$ 0,7640 - 1

$$\underline{118,4 = c_1}$$

2,0733

a

1,8573

$\sin \gamma_2$

0,4499 - 2

$a \cdot \sin \gamma_2$

0,3372

$\sin \alpha$

$\rightarrow$ 0,7640 - 1

$$\underline{3,743 = c_2}$$

0,5732

b

1,8751

$\sin \gamma_1$

0,9800 - 1

$$\underline{41,635 = ha_1}$$

1,8551

b

1,8751

$\sin \gamma_2$

0,4499 - 2

$$\underline{2,264 = ha_2}$$

0,3550

8. 9. 1938.

Ergebnisse in der Tabelle

H.	L.
<u>68,45 = h_{ss}</u>	1,8373
<u>2,143 = h_{se}</u>	0,3372
b	1,8451
sin α	0,4640 - 1
<u>43,56 = h_c</u>	1,6391
36	1,5563
sin α	-0,4640 - 1
<u>61,985 = r</u>	1,7923

9. 9. 1938.

Der Kopinsatz.

Der Kopinsatz ergibt sich aus dem swallgenannten folgenden Satz. Dieser lautet:

In einem beliebigen Dreieck ist das Quadrat über einer Seite gleich der Summe der Quadrate über den beiden anderen Seiten, vermindert oder vermehrt um das doppelte Produkt aus einer dieser Seiten und der Projektion der anderen auf sie, je nachdem die Seite einem spitzen oder stumpfen Winkel gegenüber liegt.

Für diesen Dreieck gilt also: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 c q$

q lässt sich mit dem Dreieck $A C D$ bestimmen mit Hilfe der Cosinusfunktion:

Es ist: $\cos \alpha = \frac{q}{c}$ oder $q = b \cdot \cos \alpha$

Eingeführt ergibt sich:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c \cdot \cos \alpha \quad \left| \quad a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 b c \cdot \cos \alpha} \right.$$

Entsprechend sind
zyklische Vertauschung:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 a c \cdot \cos \beta \quad \left| \quad b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2 a c \cdot \cos \beta} \right.$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 a b \cdot \cos \gamma \quad \left| \quad c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 a b \cdot \cos \gamma} \right.$$

Die Cosinussatz Dreieck:

1. Zur Lösung der Dritten Seite sind

Dreieck, wenn die beiden anderen Seiten und der eingeschlossene Winkel gegeben sind.

2. Zur Lösung des Dreieck eines Dreieck, wenn die drei Seiten gegeben sind.

Lesen Sie mitgebrachten Formeln:

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Cosinussatz:

12. 9. 1938.

Aufgabe:

Zwei Kräfte von 24 und 32 kg wirken unter einem Winkel von 65° . Bestimmen Sie Größe und Richtung der resultierenden Kraft.

Die resultierende Kraft ergibt sich als dritte Seite eines Dreiecks mit den beiden anderen Seiten 24 und 32 gegenüber und dem von ihnen eingeschlossenen Winkel von 115° . Die Berechnung erfolgt nach dem Kosinussatz.

$$R = \sqrt{24^2 + 32^2 - 2 \cdot 24 \cdot 32 \cdot \cos 115^\circ}$$

$$= \sqrt{1600 - 2 \cdot 24 \cdot 32 \cdot \cos 115^\circ}$$

Wie folgt auf $\cos 115^\circ$ auf?

Auf geraden der Einheitskreis, in ihm der Funktionswert α .
 Dann ist $\sin \alpha$ gleich der Sinusfunktion gleich dem Lot vom
 Schnittpunkt des freien Endes des Bogenes α mit dem Ein-
 heitskreis auf dem anderen Bogen und $\cos \alpha$ gleich der
 Kosinusfunktion, d. h. gleich der Projektion des freien Endes
 auf den festliegenden Bogen. - Diese Definition gestattet die
 Fortsetzung der Funktionsbegriffes auf Winkel über 90° .
 z. B. den Winkel $180^\circ - \alpha$. -

Aus der Figur ergibt sich:

$$\begin{aligned} \sin (2R - \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos (2R - \alpha) &= -\cos \alpha \end{aligned}$$

Wenn man diese Formeln auf unseren vorangehenden Ausdruck
 aus, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{1600 - 2 \cdot 24 \cdot 32 \cdot (-\cos 65^\circ)} \\ &= \sqrt{1600 + 2 \cdot 24 \cdot 32 \cdot \cos 65^\circ} \end{aligned}$$

M.	L.
2	0, 3 0 10
24	1, 3 8 0 2
32	1, 5 0 5 1
$\cos 65^\circ$	0, 6 2 5 9 - 1
649 = Produkt	2, 8 1 2 2
1600	
2249 = Ra	3, 3 5 2 0
44,42 = R	1, 6 4 6

Die resultierende Kraft ist 44,42 kg.

Fortschritt dieser Aufgabe im nächsten Heft!

